

UDC: 004.8

АРХИТЕКТУРА И АЛГОРИТМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО МАШИННОГО ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО НА КАРАКАЛПАКСКИЙ ЯЗЫК

ARCHITECTURE AND ALGORITHMS OF SEMANTIC MACHINE TRANSLATION FROM ENGLISH INTO THE KARAKALPAK LANGUAGE

INGLIZ TILIDAN QORAQALPOQ TILIGA SEMANTIK MASHINA TARJIMASINING ARXITEKTURASI VA ALGORITMLARI

Раджабов Фархад Фарманович [0000-0003-0917-945X]

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, доцент кафедры «Компьютерные системы», доктор технических наук

Rajabov Farkhat Farmanovich

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, associate professor of the department «Computer systems», doctor of technical science

Rajabov Farxat Farmanovich

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, «Kompyuter tizimlari» kafedrasida dotsenti, texnika fanlari doktori

E-mail: radjabov@tuit.uz; **Phone:** +998999827458

Алланиязов Рустем Бахавединович [0009-0007-7189-2818]

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, самостоятельный исследователь кафедры «Искусственный интеллект»

Allanyazov Rustem Bakhavedinovich

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, independent researcher of the department «Artificial intelligence»

Allanyazov Rustem Baxavedinovich

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, «Sun'iy intellekt» kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

E-mail: rustemallanyazov@gmail.com; **Phone:** +998909393922

Аннотация. В статье рассматриваются архитектура и алгоритмы семантического машинного перевода с английского на каракалпакский язык в условиях ограниченных языковых ресурсов. Актуальность исследования обусловлена высокой степенью лексико-семантической неоднозначности и сложной агглютинативной морфологией каракалпакского языка, что существенно снижает качество перевода в традиционных нейросетевых системах при недостатке параллельных корпусов. Предлагается модульная архитектура системы машинного перевода, в которой семантическая дизамбигуация и морфологический синтез реализованы как самостоятельные, логически разделённые этапы обработки. Семантический выбор значений многозначных слов осуществляется с использованием памяти переводов, рассматриваемой не только как хранилище двуязычных соответствий, но и как источник контекстной информации. Морфологический синтез целевого языка основан на генерации аффиксальных цепочек

с контролем грамматического согласования. Предложенный подход повышает семантическую и грамматическую корректность перевода и создаёт основу для гибридных систем машинного перевода малоресурсных агглютинативных языков.

Ключевые слова: машинный перевод; семантическая дизамбигуация; память переводов; морфологический синтез; агглютинативные языки; каракалпакский язык; малоресурсные языки; модульная архитектура; лексико-семантическая неоднозначность; аффиксальные цепочки; контекстный анализ; гибридные модели перевода.

Abstract. The article examines the architecture and algorithms of semantic machine translation from English into the Karakalpak language under conditions of limited language resources. The relevance of the study is determined by the high degree of lexical-semantic ambiguity and the complex agglutinative morphology of the Karakalpak language, which significantly reduces translation quality in conventional neural machine translation systems when parallel corpora are insufficient. A modular architecture of the machine translation system is proposed, in which semantic disambiguation and morphological synthesis are implemented as independent and logically separated processing stages. Semantic selection of word senses is performed using a translation memory that is considered not only as a repository of bilingual correspondences but also as a source of contextual information. Morphological synthesis of the target language is based on the generation of affix chains with grammatical agreement control. The proposed approach improves both semantic and grammatical correctness of translation and provides a foundation for the development of hybrid machine translation systems for low-resource agglutinative languages.

Keywords: machine translation; semantic disambiguation; translation memory; morphological synthesis; agglutinative languages; Karakalpak language; low-resource languages; modular architecture; lexical-semantic ambiguity; affix chains; contextual analysis; hybrid translation models.

Annotatsiya. Maqolada cheklangan til resurslari sharoitida ingliz tilidan qoraqalpoq tiliga semantik mashinali tarjimaning arxitekturasi va algoritmlari tadqiq etiladi. Tadqiqotning dolzarbligi qoraqalpoq tiliga xos bo'lgan yuqori darajadagi leksik-semantik ko'pma'nolilik va murakkab agglutinatив morfologiya bilan izohlanadi, bu esa parallel korpuslar yetishmasligi sharoitida an'anaviy neyron mashinali tarjima tizimlarining sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Ishda mashinali tarjima tizimining modulli arxitekturasi taklif etilib, unda semantik dizambigatsiya va morfologik sintez mustaqil va mantiqan ajratilgan qayta ishlash bosqichlari sifatida amalga oshiriladi. Ko'p ma'noli so'zlarning semantik tanlovi tarjima xotirasidan foydalanish asosida bajariladi, bunda tarjima xotirasi nafaqat ikki tilli mosliklar ombori, balki kontekstual axborot manbai sifatida ham qaraladi. Maqsadli tilning morfologik sintezi grammatik moslashuvni nazorat qilgan holda affikslar zanjirini generatsiya qilishga asoslanadi. Taklif etilgan yondashuv tarjimaning semantik va grammatik aniqligini oshiradi hamda kam resursli agglutinatив tillar uchun gibrid mashinali tarjima tizimlarini ishlab chiqish uchun asos yaratadi.

Kalit so'zlar: mashinali tarjima; semantik dizambigatsiya; tarjima xotirasi; morfologik sintez; agglutinatив tillar; qoraqalpoq tili; kam resursli tillar; modulli

arxitektura; leksik-semantik ko‘pma’ nolilik; affikslar zanjiri; kontekstual tahlil; gibrid tarjima modellari.

For citation: Rajabov F.F., Allanyazov R.B. Architecture and algorithms of semantic machine translation from English into the Karakalpak language. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Введение. В последние годы системы машинного перевода достигли значительного прогресса благодаря развитию нейронных архитектур и методов представления языковых данных [1]. Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, задача автоматического перевода для малоресурсных языков по-прежнему остаётся одной из наиболее сложных и недостаточно исследованных проблем вычислительной лингвистики [2]. Особую сложность представляют языки с агглютинативным морфологическим строем, для которых характерно сложное словообразование и выражение грамматических значений посредством последовательного присоединения аффиксов.

Каракалпакский язык относится к тюркской языковой группе и характеризуется развитой агглютинативной морфологией, что существенно усложняет задачу машинного перевода с аналитических языков, таких как английский. Одной из ключевых проблем при таком переводе является лексикосемантическая неоднозначность, связанная с наличием многозначных слов и устойчивых словосочетаний, корректный перевод которых возможен лишь при учёте контекста [3]. Ошибки, допущенные на этапе выбора значения слова, как правило, приводят к искажению смысла всего предложения и не компенсируются последующими этапами обработки [4].

Современные нейросетевые системы машинного перевода демонстрируют высокое качество при наличии больших объёмов параллельных данных [5]. Однако для малоресурсных языков данный подход оказывается ограниченным, поскольку недостаток обучающих корпусов негативно влияет как на точность семантического выбора, так и на корректность морфологической генерации. В этой связи актуальной становится разработка архитектурных решений, сочетающих статистические и лингвистически мотивированные методы обработки текста, включая явное моделирование семантики и морфологии целевого языка.

Настоящая работа посвящена разработке архитектуры и алгоритмов семантического машинного перевода с английского на каракалпакский язык. Основное внимание уделяется организации взаимодействия ключевых функциональных блоков системы, включая семантическую дизамбигуацию с использованием памяти переводов и морфологический синтез словоформ агглютинативного языка.

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в разработке архитектурно-алгоритмического подхода к семантическому машинному переводу с английского на каракалпакский язык, ориентированного на специфику мало-ресурсного агглютинативного языка. В работе предложена модульная архитектура системы машинного перевода, в которой семантическая дизамбигуация реализуется как самостоятельный функциональный этап,

интегрированный с памятью переводов и логически предшествующий морфологическому синтезу [6].

Новизна подхода состоит в использовании памяти переводов не только как хранилища двуязычных соответствий, но и как источника контекстной информации для уточнения выбора значения многозначных лексических единиц. Использование памяти переводов в качестве источника контекстной информации позволяет повысить точность выбора значения многозначных слов и снизить количество повторяющихся семантических ошибок перевода. Дополнительным элементом новизны является алгоритмическое разделение этапов семантического выбора и морфологического синтеза, что обеспечивает более точное моделирование агглютинативной структуры каракалпакского языка.

Практическая значимость. Практическая значимость работы определяется возможностью применения разработанной архитектуры и алгоритмов в реальных системах машинного перевода с английского на каракалпакский язык. Предложенные решения могут быть использованы при создании программных и программно-аппаратных средств автоматизированного перевода, ориентированных на обработку текстов различной тематики в условиях ограниченных объёмов параллельных данных.

Результаты исследования могут быть использованы в образовательной практике при разработке курсов по компьютерной лингвистике и обработке естественного языка, а также при выполнении диссертационных исследований, связанных с автоматизированной обработкой малоресурсных языков.

Анализ существующих систем машинного перевода показывает, что для языковой пары «английский - каракалпакский» основными источниками ошибок являются лексико-семантическая неоднозначность и сложность формирования грамматически корректных словоформ целевого языка. Отсутствие явного семантического анализа и специализированного морфологического синтеза приводит к снижению качества перевода [7].

Целью исследования является разработка архитектуры и алгоритмов семантического машинного перевода, обеспечивающих контекстно-ориентированный выбор значений многозначных слов и корректное формирование словоформ каракалпакского языка.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- разработка модульной архитектуры системы машинного перевода;
- создание алгоритма семантической дизамбигуации с использованием памяти переводов;
- разработка алгоритмов морфологического синтеза словоформ каракалпакского языка;

обеспечение контроля грамматического согласования выходного текста.

Архитектура системы семантического машинного перевода. Предлагаемая система машинного перевода реализована в виде модульной архитектуры, в которой каждый функциональный блок отвечает за отдельный этап обработки текста. Такая организация обеспечивает расширяемость системы и возможность адаптации отдельных компонентов без изменения общей структуры.

Система включает блок ввода текста, блок предварительной обработки, блок лексического сопоставления, блок семантической дизамбигуации, блок памяти переводов, блок морфологического синтеза каракалпакского языка, блок контроля грамматического согласования и блок формирования выходного текста.

Блок семантической дизамбигуации осуществляет выбор семантически корректного значения многозначных лексических единиц на основе контекста предложения и данных памяти переводов. Блок морфологического синтеза формирует словоформы каракалпакского языка путём генерации аффиксальных цепочек с учётом грамматических категорий, после чего выполняется контроль грамматического согласования. Генерация словоформ агглютинативного языка на основе аффиксальных цепочек является одним из наиболее эффективных подходов к морфологическому синтезу [8].

Алгоритмическая реализация семантической дизамбигуации и морфологического синтеза. Эффективность предлагаемой архитектуры семантического машинного перевода в значительной степени определяется алгоритмами, реализующими ключевые этапы обработки текста, а именно семантическую дизамбигуацию и морфологический синтез словоформ каракалпакского языка. Алгоритмическое разделение данных этапов позволяет снизить влияние ошибок семантического выбора на последующую генерацию словоформ и обеспечить более устойчивое качество перевода [9].

Алгоритм семантической дизамбигуации основан на анализе контекста предложения и использовании данных памяти переводов. Для каждой многозначной лексической единицы, полученной на этапе лексического сопоставления, формируется множество возможных значений. Далее для каждого значения оценивается степень его соот-ветствия текущему контексту на основе сопоставления с ранее сохранёнными контекстными примерами в памяти переводов. Значение, обладающее наибольшей степенью контекстной релевантности, выби-рается в качестве семантически корректного эквивалента и передаётся на этап морфологического синтеза [10].

Морфологический синтез словоформ каракалпакского языка осуществляется на основе выбранных лексических эквивалентов и реализуется посредством последовательной генерации аффиксальных цепочек. Процесс синтеза включает определение грамматических категорий, необходимых для корректного выражения синтаксических отношений в предложении, а также проверку совместимости аффиксов в пределах одной словоформы. Такой подход позволяет учитывать агглютинативный характер целевого языка и снижать количество грамматических ошибок, связанных с неверным порядком или выбором аффиксов.

Завершающим этапом алгоритмической обработки является контроль грамматического согласования, в рамках которого выполняется проверка согласованности сформированных словоформ по основным грамматическим признакам. При обнаружении несоответствий возможна корректировка структуры словоформ до формирования окончательного варианта выходного текста. Алгоритмическая организация данных этапов обеспечивает

интерпретируемость процесса перевода и создаёт условия для дальнейшего расширения системы за счёт добавления новых правил и контекстных шаблонов.

Обсуждение результатов. Разработанная архитектура обеспечивает более точное разделение функций между этапами обработки текста по сравнению с традиционными нейросетевыми подходами. Использование памяти переводов в процессе семантической дизамбигуации способствует снижению количества повторяющихся семантических ошибок и повышению устойчивости качества перевода.

Явное моделирование морфологического синтеза каракалпакского языка позволяет повысить грамматическую корректность выходного текста и обеспечить более интерпретируемый процесс генерации словоформ. Полученные результаты подтверждают целесообразность применения гибридных архитектур при разработке систем машинного перевода для малоресурсных агглютинативных языков.

Ограничения подхода и направления дальнейших исследований. Несмотря на преимущества предлагаемой архитектуры семантического машинного перевода, следует отметить ряд ограничений, обусловленных спецификой используемого подхода. В частности, эффективность семантической дизамбигуации с использованием памяти переводов зависит от объёма и качества накопленных контекстных соответствий. В условиях ограниченного корпуса переводов возможны случаи недоста-точной представленности отдельных значений многозначных слов.

Кроме того, алгоритмическая реализация морфологического синтеза ориентирована на формализованное описание грамматических правил каракалпакского языка, что требует последующего расширения и уточнения набора аффиксальных моделей при переходе к более сложным синтаксическим конструкциям и специализированным предметным областям.

К перспективным направлениям дальнейших исследований относятся интеграция предлагаемой архитектуры с нейронными моделями машинного перевода, а также расширение памяти переводов за счёт автоматического пополнения на основе пользовательской обратной связи. Дополнительный интерес представляет адаптация предложенного подхода к другим агглютинативным языкам тюркской группы и проведение количественной оценки качества перевода с использованием стандартных метрик.

Заключение. В работе предложена архитектура и алгоритмы семантического машинного перевода с английского на каракалпакский язык, ориентированные на решение задач семантической неоднозначности и морфологической сложности целевого языка. Разработанный подход обеспечивает повышение семантической и грамматической корректности перевода за счёт использования памяти переводов и специализированного морфологического синтеза.

Полученные результаты подтверждают целесообразность применения гибридных архитектур, сочетающих лингвистические и статистические методы машинного перевода, при разработке систем для малоресурсных агглютинативных языков.

Список литературы.

1. Anna Rogers, Olga Kovaleva, Anna Rumshisky. (2020) A primer in BERTology: what we know about how BERT works. Transactions of the association for computational linguistics (TACL). Volume 8. P. 842-866
2. Stahlberg F. (2020) Neural machine translation: a review. Machine translation. Volume 34. № 2. P. 91-135
3. Michele Bevilacqua, Roberto Navigli. (2020) Breaking through the 80% glass ceiling: raising the state of the art in word sense disambiguation by incorporating knowledge graph information. In Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics. P. 2854-2864
4. Alessandro Raganato, Jörg Tiedemann. (2018) An analysis of encoder representations in transformer-based machine translation. In Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop BlackboxNLP: analyzing and interpreting neural networks for NLP. Brussels, Belgium. Association for Computational Linguistics. P. 287-297
5. Markus Freitag, Orhan Firat. (2020) Complete multilingual neural machine translation. In proceedings of the fifth conference on machine translation. Association for computational linguistics. P. 550-560
6. Bianca Scarlini, Tommaso Pasini, Roberto Navigli. (2020) With more contexts comes better performance: contextualized sense embeddings for all-round word sense disambiguation. In proceedings of the 2020 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP). Association for computational linguistics. P. 3528-3539
7. Acı M., Vuran Sarı N., İnan Acı Ç. (2025) Morphological and structural complexity analysis of low-resource English-Turkish language pair using neural machine translation models PeerJ Computer Science. DOI: 10.7717/peerj-cs.3072
8. Nzeyimana A. (2024) Low-resource neural machine translation with morphological modeling findings of the association for computational linguistics: NAACL. P. 182-195
9. Chen Zhao, Yatu Ji, Ren Qing-Dao-Er-Ji, Nier Wu, Lei Shi, Fu Liu, and Yepai Jia. (2025) Neural machine translation for agglutinative languages via data rejuvenation. In proceedings of the 63rd annual meeting of the association for computational linguistics. Austria, Vienna. Association for Computational Linguistics. Volume 4. P. 508-516
10. Gulinigeer Abudouwaili, Wayit Abliz, Kahaerjiang Abiderexiti, Aishan Wumaier, Nian Yi. (2023) Strategies to improve low-resource agglutinative languages morphological inflection. Proceedings of the 27th conference on computational natural language learning (CoNLL). Association for computational linguistics. P. 508-520